

115

REVISTA DE

DERECHO TRIBUTARIO

Julio
Agosto
Septiembre **2007**

ÓRGANO DIVULGATIVO
DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA
DE DERECHO TRIBUTARIO

LEGIS
INFORMACION & SOLUCIONES

REVISTA DE
**DERECHO
TRIBUTARIO**

Nº 115

**ÓRGANO DIVULGATIVO
DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA
DE DERECHO TRIBUTARIO**

REVISTA DE DERECHO TRIBUTARIO

*Órgano Divulgativo de la Asociación
Venezolana de Derecho Tributario*

Nº 115 - Julio - Agosto - Septiembre 2007

Fundador: Marco Ramírez Murzi
Director: Juan Cristóbal Carmona Borjas

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO TRIBUTARIO

PRINCIPALES:

Presidente: Elvira Dupouy
Vicepresidente: José Rafael Belisario Rincón
Sec. Gral.: María Cristina Jiménez
Tesorero: Xabier Escalante Elguezabal
Vocal: Leonardo Palacios

SUPLENTES:

Vicepresidente: Luis Fraga Pittaluga
Sec. Gral.: Alberto Blanco Uribe
Tesorero: Carlos Wefte
Vocal: Adriana Vigilanza

AVDT

Revista de Derecho Tributario.
Av. Francisco de Miranda
Multicentro Empresarial del Este
Edificio Miranda, Núcleo A, Oficina A-26
Piso 2, Chacao
Teléfonos: 264.56.42 - 264.33.09 - 264.70.47
Caracas, Venezuela.
Depósito Legal pp 76-1751
www.avdt.org.ve

CONSEJO DE REDACCIÓN

Elisa Aguerreverre de Pacanins
Federico Araujo M.
Carolina Graterol
César J. Hernández B.
Regina Mendoza Zambrano
Aurora Moreno de Rivas
José Andrés Octavio
Rodolfo Plaz Abreu
Gustavo Rivera Torrealba
Leonel Rodríguez
Ruth Noemí Rojas
María Elena Rondón
Manuel Torres Núñez

INFORMACIÓN & SOLUCIONES
LEGIS EDITORES C.A.
R.F. J. 30441003-4

Editor: LEGIS EDITORES, C.A.
Distribución: LEGIS EDITORES, C.A.

SEDE PRINCIPAL:

CARACAS: Urb. Industrial La Urbina, Calle 8, Edif. LEGIS, Telfs.: (0212) 241.11.11 / 33.33 / 44.44.
e-mail: ventas@legis.com.ve

Atención al Cliente: Fax: (0212) 241.64.51
0-800-80-LEGIS (53447)
e-mail: info@legis.com.ve

SUCURSALES:

BARQUISIMETO: Carrera 18 entre Calles 25 y 26, Ctro. Comercial Atlántico, nivel 1, Locales A-2 y A-3, Barquisimeto, Edo. Lara. Telfs.: (0251) 232-16-47/65-22/233-57-98 /89-24/50-14.

MARACAIBO-PUNTO FIJO: Av. 20 con Calle 70, Nº 69-91, Sector Paraiso, Maracaibo, Edo. Zulia. Telfs.: (0261) 783-44-59 /44-64/45-86.

PUERTO LA CRUZ: Av. Intercomunal, Sector Las Colinas del Neverí, Ctro. Comercial Cristal Plaza, Piso 1, Ofic. 7, Barcelona, Edo. Anzoátegui. Telfs.: (0281) 286-30-64/ 41-27/92-61.

PUERTO ORDAZ: Av. Guayana, Ctro. Comercial San Miguel I, PB. Local Nº 2, Puerto Ordaz, Edo. Bolívar. Telfs.: (0286) 951-11-40 /25-23/97-27 /53-64

SAN CRISTÓBAL-MÉRIDA: 7ma. Av. con calle 9, Edificio Multicentro Lido, piso 07, Ofic. 7-3a. San Cristóbal, Edo. Táchira. Telfs.: (0276) 344-41-11/342-23-12/ 341-60-03/65-51.

VALENCIA-MARACAY: 4 Avenida del Parral, edificio Reda Building, Torre B, piso 06, oficinas 10, 11 y 12, Valencia, Edo. Carabobo. Telfs.: (0241) 823-89-89/98-31/ 824-37-66/35-92.

www.legis.com.ve

Las opiniones contenidas y el estilo de los artículos que se insertan en la presente edición, son de la exclusiva responsabilidad de sus autores.

Análisis acerca del carácter orgánico del Código Orgánico Tributario

Betty Andrade Rodríguez¹

SUMARIO

- 1.- Introducción
- 2.- Sub-tipos normativos de las leyes orgánicas
 - 2.1. Leyes orgánicas por denominación constitucional
 - 2.2. Leyes que desarrollan derechos constitucionales
 - 2.2.1. Derechos constitucionales
 - 2.2.2. Desarrollo de derechos constitucionales
 - 2.3. Leyes que organizan los poderes públicos
 - 2.4. Leyes Marco
- 3.- Reforma del Código Orgánico Tributario
- 4.- Conclusiones
- 5.- Bibliografía

(1) Abogado Summa Cum Laude egresada de la Universidad Católica Andrés Bello (1996). Especialista en Derecho Tributario de la Universidad Central de Venezuela (2001). Cursante del Doctorado en Ciencias, Mención Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Profesora de la Cátedra Imposición Municipal de la Universidad Central de Venezuela. Profesora en Imposición Estatal y Municipal del Programa de Asesor Tributario del Instituto de Desarrollo Profesional del Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital y del Estado Miranda.

1.- Introducción

El presente trabajo se conduce a analizar el carácter de ley orgánica del Código Orgánico Tributario aprobado por la Asamblea Nacional y publicado en la Gaceta Oficial N° 37.305 del 17 de octubre de 2001, a los fines de determinar en cuál de los cuatro sub-tipos previstos en el artículo 203 de la Constitución de 1999 es subsumible dicho instrumento. En especial, resulta interesante analizar si el Código Orgánico Tributario constituye una ley orgánica por denominación constitucional, en tanto dicho instrumento aparece referido en la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución.

El Código Orgánico fue aprobado por primera vez como ley orgánica por investidura parlamentaria el 3 de agosto de 1982, habiendo entrado en vigencia el 31 de enero de 1983, siendo reformado el 11 de septiembre de 1992, vigente desde el 11 de diciembre de 1992 y posteriormente en 1994, vigente desde el 1 de julio de ese año. Este último instrumento fue reformado mediante la modificación aprobada el 13 de septiembre de 2001, el cual se encuentra vigente a la fecha.

La primera discusión acerca del carácter de ley orgánica del Código se realiza durante la deliberación del primer instrumento aprobado en 1982. Así, durante la segunda discusión del proyecto por la Cámara de Diputados, el Diputado Orlando Tovar, señaló que no se había cumplido con la formalidad de darle al Código la investidura de ley orgánica. Sin embargo, no se hace una proposición formal y el proyecto es aprobado, sin modificaciones o consideraciones adicionales y remitido al Senado². Posteriormente, la Comisión de Finanzas del Senado entra a discutir el carácter de ley orgánica del Código, el cual era simplemente declarado en el artículo 1 de dicho instrumento sin más formalidades. Siguiendo la posición sostenida por José Luis Aguilar Gorrondona y Luis Andueza, quienes consideraban que era necesario que el proyecto fuese investido de tal carácter formalmente en primera discusión, se levantó la sanción a la primera discusión y el proyecto fue aprobado nuevamente, con tal carácter, en primera discusión. Asimismo, se decide que el instrumento debe llevar la denominación de Código Orgánico Tributario, por cuanto revestía tanto el carácter de Código como de ley orgánica, al tratarse de un compendio legislativo en el cual se regulan todas las áreas de una situación determinada y servir de normativa general o ley marco a las leyes tributarias especiales.

Para algunos, las leyes orgánicas constituyen normas de rango intermedio entre la Constitución y las propias leyes especiales, en el entendido de que las normas especiales que sean dictadas en materias desarrolladas por la ley orgánica, no podrán ser contrarias a esta última. Así fue establecido desde la aparición de este tipo de normas en la

(2) Cfr. Chumaceiro, Armando. *Antecedentes Legislativos del Código Orgánico Tributario*. Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 1983. p. 11.

Constitución de 1961, cuando se señaló en la Exposición de Motivos que las leyes orgánicas pretendían evitar que por leyes especiales se derogaran disposiciones por las que se organizaban los poderes o que regulaban los aspectos esenciales de una materia, siendo para tal fin, que las disposiciones contenidas en las leyes orgánicas debían privar sobre lo establecido en leyes ordinarias que regulasen la misma materia que aquéllas.

El Proyecto de Ley Orgánica de Participación, preparado por la sociedad civil Unidos para Legislar (UPALE), pretende resumir los criterios que se han adoptado acerca de la calificación de las leyes orgánicas, en los términos siguientes:

“Señala la doctrina que el Constituyente al establecer la denominación ‘ley orgánica’ lo que ha pretendido es impedir que por leyes especiales se deroguen disposiciones que se refieran a la organización de ciertos poderes o a las formalidades que deban reunir determinadas leyes.

En razón de lo establecido en el artículo 203 de la Constitución, se han concebido cuatro interpretaciones las cuales permiten conocer el alcance y propósito del citado artículo, a saber:

1. La Constitución estableció una supercategorías (sic) de leyes formales al consagrar la figura de las leyes orgánicas (...). La especialidad de las leyes ya no significa para las mismas la cualidad de aplicación preferente frente a otras leyes, por cuanto si éstas son orgánicas tienen el poder de derogarlas.

2. La Constitución se ha limitado a establecer una norma de política legislativa, ordenándole al legislador que cuando debe legislar sobre materias reguladas por leyes orgánicas, someta dichas materias a las disposiciones generales que ellas establecen, así como a su espíritu e intención.

3. Referida a la jerarquía más que al contenido de la ley, y estrechamente relacionada con la primera interpretación, sustenta que, las leyes orgánicas sí constituyen una supercategoría de leyes y en consecuencia a ellas debe someterse la ley especial pero sólo en las materias que la misma trata.

4. Identifica las leyes orgánicas con las leyes de base o leyes fundamentales, estimado que las mismas son de aplicación preferente a la ley especial, en todo aquello en que ellas constituyan el desarrollo de expresas normas constitucionales, tales como las normas relativas a las garantías que el texto fundamental establece y a las reglas de organización de las estructuras esenciales del Estado.

Nuestra Constitución, a diferencia de otros sistemas constitucionales, establece en su Artículo 203 un criterio formal para la determinación de la na-

turaliza, jerarquía o rango de un texto normativo, referido a la necesidad de que el carácter orgánico le sea atribuido por las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley. La ley que presentamos se fundamenta en los criterios señalados”³.

Hoy en día, se acepta que las leyes orgánicas no constituyen una categoría jerárquicamente superior de las restantes leyes, sino que tienen atribuida la competencia para la regulación de una serie de situaciones específicas. Así, según lo indica García de Enterría, la jerarquía de las normas no puede venir dada por los procedimientos que son llevados a cabo para dictarlas –esto es, la existencia de mayorías calificadas para la admisión del proyecto o su aprobación–, sino que ésta se deriva de los sujetos de los cuales emana, esto es, del legislador constituyente, del legislador ordinario, del Gobierno como reglamentista y demás autoridades según su respectiva jerarquía –lo cual justifica la jerarquización entre la Constitución, leyes y reglamentos, por referirnos a los instrumentos normativos fundamentales–⁴. Por ello, el hecho de que una ley ordinaria no pueda derogar una ley orgánica no se deriva de la superioridad jerárquica de esta última, sino del hecho de que a la ley ordinaria le está vedado pronunciarse sobre materias que están excluidas de su competencia.

Ahora bien, como es sabido, el artículo 203 de la Constitución establece cuatro tipos de leyes orgánicas: 1) las que revisten dicha denominación por disposición constitucional, 2) las que desarrollan derechos y garantías constitucionales, 3) las que se dictan para organizar los poderes públicos y 4) las que sirven de marco normativo a otras leyes⁵. Las leyes marco, conjuntamente con las de denominación constitucional, revisten tal categoría con base en un criterio técnico-formal –según lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia–, ya que depende de que tal categorización haya sido otorgada por la Constitución o por la propia Asamblea Nacional.

A los efectos de precisar si una determinada ley debe calificar como orgánica, en atención a uno de los tipos antes señalados, es necesario aclarar en primer lugar, como lo ha destacado la doctrina y jurisprudencia foránea –especialmente la española– que el número de leyes orgánicas que pueden integrar un ordenamiento jurídico debe ser restringido, a los fines de garantizar que el derecho no se petrifique como consecuencia de unas mayorías circunstanciales que existan en un tiempo determinado. Así las cosas,

(3) Tomado de: http://www.sinergia.org.ve/documentos/lop_motivos.doc, en fecha 6 de enero de 2006.

(4) García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón. *Curso de Derecho Administrativo*. Editorial Civitas. Madrid. 1974. Tomo I. p. 120.

(5) Ello a diferencia de lo establecido en el artículo 163 de la Constitución de 1961, conforme al cual existían dos tipos de leyes orgánicas: (i) por denominación constitucional y (ii) por investidura parlamentaria, derivado de su aprobación por una mayoría parlamentaria calificada.

si tomamos en consideración que para la admisión de un proyecto de ley como orgánica éste requiere de una mayoría calificada y que no será posible la reforma de una ley orgánica por una ley ordinaria, si aceptamos que el ordenamiento jurídico esté integrado por un gran número de leyes orgánicas, ello resultará en mayores dificultades para la modificación de los preceptos legales de acuerdo con la voluntad popular.

Sobre esta base, debemos entender, al contrario de lo que ha sido la tendencia jurisprudencial venezolana, que la calificación de una ley como orgánica requerirá de un examen exhaustivo y cauteloso de cada uno de los supuestos contenidos en el artículo 203 de la Constitución, a los fines de asegurar que ésta sea adecuadamente calificada. De esta forma, deberá evitarse que las leyes sean calificadas como orgánicas por la mera decisión de la Asamblea Nacional, como si se tratase de leyes orgánicas por investidura parlamentaria, en tanto dicha categoría fue abandonada por la reforma constitucional hoy en vigor. En efecto, si bien bajo la vigencia de la Constitución de 1961 se aceptaba la existencia fundamentalmente de dos categorías de leyes orgánicas, esto es, las que revestían tal carácter por denominación constitucional y por investidura parlamentaria —que implicaba que el Congreso le otorgarse tal carácter a través de la mayoría calificada exigida para ello—, hoy el constituyente limitó las materias que podían ser reguladas por esta categoría de leyes, excluyendo la discrecionalidad de la Asamblea Nacional sobre el particular⁶.

Establecidos los lineamientos generales anteriores, procedemos a analizar si en el presente caso se verifican las condiciones previstas en el artículo 203 de la Constitución para que el Código Orgánico Tributario revista el carácter de ley orgánica, especialmente en consideración a la reforma de dicho instrumento producida con posterioridad a la aprobación de nuestro Texto Fundamental vigente. A tales fines, procedemos a la revisión de cada uno de los sub-tipos previstos en la referida norma constitucional, a los fines de determinar la subsunción de la materia tratada en el Código Orgánico Tributario en alguno de ellos.

(6) No obstante, cabe destacar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha llegado a considerar que la redacción amplia de los supuestos contenidos en el artículo 203 de la Constitución permitiría afirmar que existe un amplio margen de discrecionalidad para que la Asamblea Nacional califique a ciertas leyes como orgánicas, en tanto no existe una delimitación clara en varios de los sub-tipos normativos. Tal sería el caso, por ejemplo, de aquellas disposiciones que son marco de otras leyes. No obstante, creemos que aun cuando pueda ser una tarea difícil, es necesario definir los extremos objetivos que permitan precisar cuando una determinada norma debe revestir carácter orgánico, con independencia de la voluntad que en tal sentido manifieste la Asamblea Nacional.

2.- Sub-tipos normativos de las leyes orgánicas

2.1. Leyes orgánicas por denominación constitucional

Las leyes orgánicas por denominación constitucional son aquellas calificadas como tales por el propio Texto Fundamental. Se refiere a aquellos casos en los cuales existe una orden del constituyente para que ciertas materias sean desarrolladas por leyes orgánicas. En este sentido, vale destacar desde ya, por constituirse un elemento en el análisis realizado en el presente trabajo, que la propia Constitución dispone, en su artículo 203, que la reforma de las leyes orgánicas por denominación constitucional no requerirá de la mayoría calificada que es necesaria para el restante grupo de leyes de esta naturaleza⁷. De igual forma, este grupo de leyes orgánicas no estará sujeto al control previo por la Sala Constitucional acerca de su carácter orgánico, lo que sí ocurrirá con los restantes sub-tipos de estas leyes.

En este contexto, vale analizar si el Código Orgánico Tributario constituye una ley por denominación constitucional. Así, la Disposición Transitoria Quinta del Texto Fundamental indica que:

“En el término no mayor de un año a partir de la vigencia de esta Constitución, la Asamblea Nacional dictará una reforma del Código Orgánico Tributario que establezca, entre otros aspectos:

- 1. La interpretación estricta de las leyes y normas tributarias, atendiendo al fin de las mismas y a su significación económica, con el objeto de eliminar ambigüedades.*
- 2. Ampliar el concepto de renta presunta con el objeto de dotar con mejores instrumentos a la administración tributaria.*
- 3. Eliminar la prescripción legal para delitos tributarios graves, los cuales deben ser tipificados en el Código Orgánico Tributario.*
- 4. La ampliación de las penas contra asesores o asesoras, bufetes de abogados o abogadas, auditores externos o auditoras externas y otros profesionales que actúen en complicidad para cometer delitos tributarios, incluyendo períodos de prescripción.*
- 5. La ampliación de las penas y la severidad de las sanciones contra los delitos de evasión fiscal, aumentando los períodos de prescripción.*

(7) En efecto, la Constitución establece en su artículo 203 que *“todo proyecto de ley orgánica, salvo aquel que esta Constitución califique como tal”*, será reformado por una mayoría calificada correspondiente a las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea (subrayado nuestro).

6. *La revisión de atenuantes y agravantes de las sanciones para hacerlas más estrictas.*

7. *La ampliación de las facultades de la administración tributaria en materia de fiscalización.*

8. *El incremento del interés moratorio para disuadir la evasión fiscal.*

9. *La extensión del principio de solidaridad, para permitir que los directores, o asesores o asesoras respondan con sus bienes en caso de convalidar delitos tributarios.*

10. *La introducción de procedimientos administrativos más expeditos”.*

En cumplimiento del mandato contenido en la norma anterior, la Asamblea Nacional aprobó el 13 de septiembre de 2001 la reforma del Código Orgánico Tributario, incluyendo algunas de las indicaciones realizadas en dicho dispositivo. No obstante, no encontramos mención alguna a que se haya discutido el carácter de ley orgánica de dicho instrumento.

Ahora bien, lo que se plantea en este punto es si, en tanto la Disposición Transitoria Quinta hace referencia directa al Código Orgánico Tributario, ello implicará que dicho instrumento es una ley orgánica por denominación constitucional.

En este sentido, podemos apreciar de un examen de los distintos preceptos constitucionales que las leyes orgánicas por denominación constitucional estarían definidas a través del mandato directo por el constituyente de que ciertas materias sean reguladas a través de una ley de tal carácter. Tal sería el caso de las siguientes materias, llamadas a ser regidas a través de leyes orgánicas: la división político-territorial (artículo 16), seguridad social (artículo 86), ordenación del territorio (artículo 128), estatuto de la función pública (artículo 147), organización de los Municipios (artículo 169), creación de los distritos metropolitanos (artículo 171), organización de la Asamblea Nacional (artículo 189), organización de la administración pública nacional (artículo 236), organización de la Procuraduría General de la República (artículo 247), organización del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 262), organización del Poder Ciudadano (artículo 273), organización del Poder Electoral (artículo 292), la actividad petrolera (artículo 302), crédito público (artículo 312), presupuesto (artículo 313), organización del Consejo de Defensa de la Nación (artículo 323), organización de la Fuerza Armada Nacional (artículo 328) y estados de excepción (artículo 338), entre otras.

Con relación a la materia petrolera, cabe comentar en este caso la calificación dada a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. En efecto, la Sala Constitucional declaró el carácter orgánico del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos⁸, bajo la consideración de que se trataba: (i) de un Decreto Legislativo dictado de conformidad con el artículo 302 de la Constitución, que consagra “*los Principios que rigen la actividad petrolera y la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, las cuales se alcanzarán privilegiando y desarrollando la actividad primaria, de refinamiento y comercialización, e industrialización de los recursos naturales no renovables*”, (ii) de una Ley que promueve el crecimiento económico, ofrece garantías a los derechos de las personas que participan en tal actividad y de sus trabajadores, definiendo el papel del Estado como ente garantizador y ejecutor de sus políticas económicas, (iii) es una ley marco base para el desarrollo de una legislación que regule cada tipo de actividad destinada a la materia de hidrocarburos y (iv) es una ley que satisface las “*exigencias técnico-formales de la prescripción general sobre la materia que regula, mediante principios normativos válidos para otras leyes que se sancionen, en materia de hidrocarburos*”⁹. Esto es, de acuerdo con lo indicado, la Sala Constitucional consideró que el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos, calificaba como ley orgánica por constituir un marco normativo a otras leyes especiales que se dicten en materia de hidrocarburos. Conforme a ello, el parecer de la Sala Constitucional aparentemente era que el Decreto Legislativo no calificaba como ley orgánica por denominación constitucional, por lo cual procedió a efectuar su calificación. No obstante lo anterior, debemos traer a colación lo dispuesto en el artículo 302 de la Constitución. Dicho dispositivo establece:

“El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. El Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo”.

Conforme a la norma anterior, la ley que se dicte en materia petrolera, reservando al Estado dicha actividad y otras industrias análogas, deberá revestir carácter de orgánico por disposición constitucional. El Decreto Legislativo en comentarios, como lo esta-

(8) Por no ser la materia tratada en el presente trabajo, no nos pronunciamos aquí acerca de las razones por las cuales no podrían dictarse Decretos con fuerza de ley en materias reservadas a las leyes orgánicas. Baste con decir que la Sala Constitucional ha aceptado esta posibilidad, aun cuando, según hemos indicado, las materias reservadas a las leyes orgánicas sólo pueden ser reguladas por este grupo de leyes y no por otra categoría normativa, como sería el caso de los Decretos con fuerza de ley.

(9) Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 13 de noviembre de 2001.

blece la propia Sala Constitucional, establece que dicha normativa regula todo lo relativo a la actividad de hidrocarburos, reservando el ejercicio de ciertas actividades al Estado, mediante empresas constituidas por éste o a través de empresas mixtas, en las cuales se permite la participación del capital privado, siempre garantizando el control de la actividad al Estado. Conforme a ello, esta ley regula la actividad petrolera y establece las condiciones de la reserva de la actividad al Estado, en virtud de lo cual, en nuestra opinión, dicha normativa debió ser calificada como orgánica por disposición constitucional.

Situación similar se presentó cuando la Sala Constitucional procedió a calificar el carácter orgánico de la Ley Orgánica de la Procuraduría General. Aun cuando la Sala realiza una afirmación genérica previa, conforme a la cual no le corresponde efectuar tal calificación cuando el carácter derive de su denominación constitucional, la Sala, en su decisión, ni siquiera hace mención al dispositivo del artículo 247 de la Constitución, que ordena que dicha materia sea regulada por ley orgánica, sino que entra a considerar que se trata de una normativa ordenadora de uno de los poderes públicos a los fines de atribuirle tal carácter. De allí que la posición de la Sala Constitucional en algunos casos no haya sido cónsona con los postulados por ella afirmados, conforme a los cuales, cuando se trate de una ley orgánica por denominación constitucional, la Sala no deberá realizar calificación alguna sobre el carácter de la ley respectiva.

Por otra parte, dentro del grupo de leyes orgánicas por denominación constitucional, nos resulta curioso que el artículo 15 de la Constitución, en lugar de ordenar que la materia fronteriza fuese regulada por una ley orgánica, estableció que esta materia debía estar contemplada en una "*ley orgánica de fronteras*", con lo cual varía la técnica empleada en la mayor parte de las restantes normas, definiendo, aparentemente, la denominación que deberá llevar dicha ley. En este caso, aun cuando se hace referencia a una denominación específica y no se limita la norma a ordenar que la materia sea regulada por ley orgánica, creemos que ello no modifica su carácter de ley orgánica por denominación constitucional. Queremos resaltar, por ser ello de interés en el asunto tratado en el presente trabajo, que la referencia realizada en el artículo 15 es a que la materia sea regulada en una ley orgánica de fronteras, pudiendo referirse o bien simplemente a la materia que deberá tratar la ley respectiva, o igualmente, a la denominación que deberá llevar dicha ley. Creemos que, en efecto, la orden del constituyente es únicamente que la materia fronteriza sea tratada en una ley orgánica, sin importar su denominación, inclusive si detallamos que se hace referencia a la ley en letras minúsculas y no mayúsculas, que sería la forma en la cual debería referirse a un nombre propio de un instrumento legislativo. En cualquier caso, la orden constitucional es a futuro, en el entendido de que deberá ser creado el instrumento legislativo en referencia.

Otro caso curioso está contenido en el mandato reflejado en la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, la cual ordena a la Asamblea Nacional aprobar, dentro del plazo de un año siguiente a la vigencia del Texto Fundamental “*Una ley orgánica sobre refugiados o refugiadas y asilados o asiladas, acorde con los términos de esta Constitución y los tratados internacionales sobre la materia ratificados por Venezuela*”. En el articulado del Texto Constitucional no aparece una norma que califique a dicha legislación como “orgánica”, sino que ésta aparece contenida en la orden dada al legislador en sus disposiciones transitorias. Por ello nos preguntamos, ¿se trata de una ley orgánica por denominación constitucional o es una orden dada al legislador para que apruebe la ley correspondiente mediante ley orgánica cumpliendo las formalidades correspondientes? En nuestra opinión, se trataría de una ley orgánica por denominación constitucional, ya que la totalidad de sus preceptos, inclusive aquellos contenidos en sus denominadas disposiciones transitorias, tienen rango de ley fundamental y es una decisión del constituyente que la materia en referencia sea regulada a través de una ley orgánica. El mismo caso ocurre cuando, en la misma disposición transitoria, ordena dictar una ley orgánica procesal del trabajo que garantice el funcionamiento de una jurisdicción laboral autónoma y especializada y la protección del trabajador o trabajadora en los términos previstos en la Constitución y las leyes. También la misma Disposición Transitoria ordena dictar una ley orgánica sobre la defensa pública. En nuestra opinión, todos estos instrumentos serían leyes orgánicas por denominación constitucional.

Asimismo, tenemos el caso de la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución, la cual ordena a la Asamblea Nacional dar prioridad a las “*leyes orgánicas sobre pueblos indígenas, educación y fronteras*”. Habiendo establecido previamente que la legislación sobre fronteras era una ley orgánica por denominación constitucional, lo mismo ocurriría en el caso de las leyes sobre pueblos indígenas y educación.

Por su parte, las restantes Disposiciones Transitorias de la Constitución incluyen una serie de indicaciones a instrumentos legislativos que se encontraban vigentes previamente a la aprobación y publicación en Gaceta Oficial del Texto Fundamental. De esta forma, la Disposición Transitoria Primera hace referencia a la Ley Orgánica del Distrito Federal y la Ley Orgánica de Régimen Municipal, indicando que estos instrumentos permanecerán en vigencia mientras se apruebe la Ley especial sobre el Régimen del Distrito Capital. Asimismo, la Disposición Transitoria Cuarta ordena a la Asamblea Nacional la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en los términos allí indicados, refiriéndose igualmente a un específico instrumento normativo que integraba el ordenamiento jurídico al momento de la aprobación del Texto Constitucional. De igual manera, la Disposición Transitoria Novena señala que las Leyes Orgánicas del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República se mantendrán en vigencia mientras sean dictadas las leyes a que se refiere el Capítulo IV del Título V de la Constitución, en clara alusión a los instrumentos ya existentes que revestían tal calificación. De esta forma, la

sola referencia a la necesidad de reforma de determinados instrumentos o de su mantenimiento en el tiempo hasta tanto sean dictadas las reformas legislativas correspondientes, no puede ser considerada, en nuestra opinión, como la intención del constituyente de que dichas normas revistan denominación de orgánica. Por el contrario, en estos casos es claro que el constituyente se está refiriendo a las leyes bajo la denominación que les fuera otorgada por el Congreso, sin hacer pronunciamientos acerca de si el carácter orgánico continúa vigente o no.

Igualmente, adentrándonos en la materia que nos atañe aquí, tenemos el caso de la Disposición Transitoria Quinta, la cual establece que *“En el término no mayor de un año a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, la Asamblea Nacional dictará una reforma del Código Orgánico Tributario”*, contentiva de una serie de regulaciones allí especificadas. De allí que resulte válido el análisis de si este instrumento reviste el carácter de ley orgánica por denominación constitucional.

En nuestra opinión, y ya lo hemos adelantado hasta aquí, la respuesta sería negativa. En efecto, la Disposición Transitoria Quinta es clara al indicar que se trata de una reforma del Código Orgánico Tributario, como instrumento existente e integrante del ordenamiento jurídico para la fecha de aprobación de la Constitución y que revestía tal denominación a la fecha. Por ello, el constituyente no estaría haciendo una calificación sobre el carácter orgánico de dicho instrumento, sino que se estaría limitando a referirse a él por su denominación legal. El constituyente no hace mención alguna, como sí ocurre con los otros supuestos de leyes orgánicas por denominación constitucional, según hemos indicado, en el sentido de que la materia tributaria sea regulada por ley orgánica, como orden abstracta y atemporal, sin hacer señalamientos a instrumentos concretos que existen en un momento determinado.

Por ello, creemos que aun cuando la Constitución hace referencia al Código Orgánico Tributario, no sería posible calificar a dicho instrumento como orgánico por denominación constitucional. De allí que a los fines de que el Código Orgánico Tributario sea calificado como ley orgánica, debió cumplir el procedimiento señalado en el artículo 203 de la Constitución, el cual requiere que el proyecto respectivo sea admitido por la Asamblea Nacional con una mayoría calificada y la remisión de la ley, antes de su promulgación, a la Sala Constitucional, a los fines de que ésta se pronuncie sobre su carácter orgánico.

2.2. Leyes que desarrollan derechos constitucionales

En Venezuela no ha existido una definición clara de lo que debe constituir el desarrollo legislativo de los derechos constitucionales. De esta forma, a los fines de precisar en qué casos estamos ante una ley orgánica enmarcada en esta subcategoría, es necesario precisar no sólo cuáles son los derechos constitucionales, sino asimismo cuán-

do una ley podrá constituir un desarrollo de este derecho –o de la norma que lo consagra–. Sólo con la precisión de cada uno de estos aspectos podrá considerarse si estamos en presencia de una ley orgánica, en los términos previstos en el artículo 203 de la Constitución.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció en una decisión del 12 de noviembre de 2001 una definición muy amplia de lo que constituyen normas que desarrollan derechos constitucionales. En este caso, la Sala se pronunció acerca del carácter orgánico de la Ley Orgánica de Contribuciones Parafiscales para el Sector Agrícola. El Máximo Tribunal consideró que dicha ley revestía tal carácter por cuanto se trataba del desarrollo legislativo de los derechos a la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola previstos en el artículo 305 de la Constitución. Dicha normativa regulaba el establecimiento de contribuciones parafiscales cuyo producto estuviera destinado al desarrollo del sector agrícola, constituyéndose efectivamente en una norma de carácter fiscal, por el cual se pretendía la recaudación de los montos necesarios para la satisfacción de denominadas necesidades colectivas.

Sin adelantarnos en el análisis, en nuestro criterio, la ley en comentario estaría efectuando un desarrollo mediato y no inmediato de los derechos contenidos en el artículo 305 de la Constitución, en tanto se trataría de la forma de obtener los *“fondos para el financiamiento, investigación, asistencia técnica, transferencia de tecnología y otras actividades que promuevan la productividad y competitividad del sector agrícola venezolano, bajo el principio de la sustentabilidad”*. De esta forma, la norma legislativa estaría llamada a la implementación de un mecanismo para la satisfacción de un fin del Estado, mas no a la protección o afectación inmediata de los derechos y garantías constitucionales. De ser ello así, cualquier norma creadora de tributos –cuyo provento está llamado a cubrir las necesidades colectivas– debería revestir carácter constitucional.

No obstante la amplitud de la decisión antes citada, en otra sentencia de la Sala Constitucional ésta consideró que no podían calificar como leyes orgánicas aquellas que *“rocen aspectos secundarios de algún derecho fundamental, ya sea por consagrar alguna modalidad en su ejercicio o por establecer ciertas condiciones o restricciones a su goce, sin que tal regulación constituya un desarrollo directo, global o en aspectos esenciales de tales derechos fundamentales, o una restricción no autorizada por la propia Constitución de los mismos, pues, una hipersensibilidad respecto a este tema ‘convertiría al ordenamiento jurídico entero en una mayoría de Leyes Orgánicas, ya que es difícil concebir una norma que no tenga una conexión, al menos remota, con un derecho fundamental’* (cf. Pérez Royo, Javier, Curso de Derecho Constitucional, Madrid, Marcial Pons, 2000, p. 791)”¹⁰.

(10) Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 31 de julio de 2002, caso Ley Orgánica del Sistema Venezolano para la Calidad.

Tal y como indicamos al principio de este trabajo, creemos que es necesario efectuar una interpretación restrictiva de las condiciones que deben darse para que una norma sea calificable en alguno de los sub-tipos normativos contenidos en el artículo 203 de la Constitución. Por ello, la última de las posiciones citadas asumida por la Sala Constitucional pareciera ser cónsona con la correcta interpretación del precepto en comentarios. Así, de acuerdo con los lineamientos de la Sala Constitucional, es necesario comprender en forma restrictiva lo que constituye desarrollo de los derechos fundamentales, bajo el entendido de que debe tratarse de una regulación directa de éstos y no indirecta, concepto que es aún de textura amplia y que puede dar lugar a intensas discusiones acerca del carácter orgánico de una ley, como podría ser, por ejemplo, el caso del Código Penal, el cual establece restricciones directas al derecho a la libertad, como consecuencia de la comisión de los ilícitos en él tipificados.

No obstante, a los fines de poder apreciar si, en el caso concreto, la legislación en materia tributaria constituye desarrollo de derechos constitucionales, será necesario precisar, en primer término, cuál es el sentido que debe asignarse a la mención “derechos” constitucionales y, por otra parte, en qué casos una norma está desarrollando estos derechos en forma directa.

2.2.1. Derechos constitucionales

El primer cuestionamiento, relacionado con el contenido de los derechos constitucionales, no ha sido aclarado por la jurisprudencia venezolana. Por el contrario, este aspecto ha sido tratado en forma superficial, en tanto las decisiones de la Sala Constitucional se han limitado, en el examen de leyes, a afirmar que se trataba del desarrollo de ciertos derechos y garantías, inclusive de algunos de cuestionable existencia, como los de ciencia y tecnología. No obstante, la Sala no realiza exposición alguna acerca de cuáles son los parámetros que deben ser tomados a los fines de considerar cuáles son los derechos y garantías cuya regulación está reservada a las leyes orgánicas.

En tal sentido, resulta útil para el caso traer a colación lo sentado por la doctrina y jurisprudencia española, al efectuar consideraciones acerca del artículo 81 de la Constitución Española, que establece, en forma similar a la Constitución venezolana, que revisten el carácter de leyes orgánicas aquéllas que desarrollen derechos fundamentales ¹¹.

A los fines de lograr la delimitación de lo que debe entenderse por derechos fundamentales, la jurisprudencia y doctrina han procedido al análisis de los distintos títulos que componen el Texto Fundamental español con el propósito de determinar las mate-

(11) La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 81 que “*Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución*”.

rias que deben ser reguladas por las leyes orgánicas. El primer lugar, el Título I de la Constitución Española se titula “*De los Derechos y Deberes Fundamentales*”, de lo cual podría derivarse que la regulación de la totalidad de los derechos contenidos en este Título deberán estar contenidas en instrumentos orgánicos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional español señaló que sólo debían ser regulados por leyes orgánicas los derechos fundamentales previstos en la Sección Primera del Capítulo II de este Título denominada “*De los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas*”, de tal manera que las leyes orgánicas no tendrían competencia para tratar materias tales como el derecho de propiedad que se encontraban reguladas fuera de dicho articulado.

La doctrina española ha sido crítica en cuanto a la delimitación efectuada por el Tribunal Constitucional, señalando que, aun cuando resulte comprensible que era necesario efectuar una interpretación restrictiva de lo que constituyen derechos y garantías fundamentales, evitando de esta forma la creación de un número injustificado de leyes de tal carácter, que terminarían petrificando la necesaria evolución de las normas que componen el ordenamiento jurídico —ello por cuanto el procedimiento de reforma de las leyes orgánicas resulta más complejo que las leyes ordinarias—, no debe efectuarse una interpretación restrictiva del concepto de derechos fundamentales, principalmente en virtud de la importancia que revisten en el funcionamiento efectivo del Estado en pro de los particulares. Por ello, para algunos, la totalidad de los derechos contenidos en dicho Título deberían ser considerados como derechos fundamentales y su regulación estaría reservada a las leyes orgánicas. Inclusive, se ha llegado a señalar que ciertos derechos no contenidos en el Título I pero que claramente revestirían tal carácter, también deberían considerarse como susceptibles de ser desarrollados por leyes orgánicas.

La crítica de la doctrina española estaría, entonces, orientada a la precisión de la conformación de los derechos constitucionales tanto en virtud de la ubicación de la norma dentro del Texto Fundamental, como del análisis acerca del contenido de las distintas disposiciones contenidas en tal instrumento.

De allí que, en Venezuela, la delimitación del alcance de lo que constituyen derechos constitucionales resulta fundamental a los fines de considerar si, efectivamente, la materia tributaria constituiría una forma de desarrollo de derechos y garantías constitucionales, como es el caso del derecho de propiedad, el de reserva legal, de no confiscatoriedad, capacidad contributiva, etc.

En el caso concreto, según hemos afirmado, no existe precedente acerca de la forma en que debe ser comprendida la disposición del artículo 203 al regular este sub-tipo de leyes orgánicas. Siguiendo el criterio establecido por la jurisprudencia y la mayor parte de la doctrina española, constituirían derechos y garantías constitucionales, cuya regulación está reservada a las leyes orgánicas, aquellos contenidos en el Título III denominado “*De los Deberes, Derechos Humanos y Garantías*”, lo cual implicaría que la

totalidad de los derechos contenidos entre los artículos 19 a 129 de la Constitución deberían ser desarrollados a través de leyes orgánicas. El riesgo de esta postura sería el amplio número de leyes que revestirían el carácter orgánico como consecuencia de su calificación como desarrolladoras de derechos y garantías constitucionales.

La situación puede tornarse aun más delicada si consideramos que la Sala Constitucional, al pronunciarse acerca del carácter orgánico de ciertas leyes sometidas a su consideración, ha determinado la posibilidad de que éstas desarrollen derechos constitucionales contenidos en otros Títulos distintos del III constitucional, tal y como sería la calificación orgánica dada a la Ley Orgánica de Contribuciones Parafiscales para el Sector Agrícola, la cual supuestamente desarrollaría el derecho a la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola.

Como puede apreciarse, no existe en Venezuela un criterio claro de lo que debe entenderse por derechos constitucionales a los fines de su desarrollo por una ley orgánica, siendo que la Sala Constitucional ha sido bastante amplia en la interpretación de su contenido. Por su parte, otro punto a considerar es si las leyes orgánicas son aquellas que no sólo desarrollan derechos constitucionales sino, asimismo, garantías constitucionales. En efecto, las garantías constitucionales constituyen medios indispensables para llevar a la realidad los derechos consagrados en la Constitución. Concretamente, la doctrina foránea ha señalado que todas las instituciones y principios constitucionales reglados que limitan el poder de los órganos públicos, pueden ser encarados como *"salvaguarda de un régimen de respeto a la persona humana en toda su dimensión"* y que *"como garantías constitucionales específicas, en sentido restricto, son comprendidos los medios técnicos, procedimientos y remedios aptos para asegurar la observancia de los derechos y su restitución, en caso de lesión. Bajo este ángulo, por tanto, los trazos distintivos entre los derechos fundamentales y sus garantías acaban por volverse oscuros e imprecisos, en tanto las garantías son medios que se convierten, a su vez, en derechos concedidos 'por el derecho constitucional objetivo al hombre para la defensa de sus otros derechos principales y sustanciales'"*¹².

Conforme a ello, no es posible trazar una clara línea divisoria entre los derechos y las garantías constitucionales, al estar directa e íntimamente relacionados los unos con los otros, garantizando de esta forma la tutela real de los intereses de los particulares. De allí que, en nuestra consideración, cuando el artículo 203 de la Constitución se refiere al desarrollo de los derechos constitucionales, está vinculando en dicha expresión tanto a los derechos como a las garantías constitucionales, de tal forma que aquellas normas que desarrollen estas últimas también deberán estar contenidas en leyes orgánicas.

(12) Machado Derzi, Misabel Abreu. "Direitos Humanos e Tributação". En: *Anais das XX Jornadas do ILADT Ano 2000-Salvador-Bahía*. Tema 1, Derechos Humanos y Tributación. Brasil; p. 227 (traducción libre).

En materia tributaria se ha reconocido que aun cuando teóricamente en un Estado de Derecho democrático la relación que existe entre la Administración y los particulares debería ser de igualdad, al estar ambas partes por igual sujetas a la ley, se trata efectivamente de una relación de poder que debía estar sujeta a una serie de limitaciones, a los fines de garantizar la protección de los derechos de los particulares. Por ello, se afirma que las garantías constitucionales en materia tributaria son esenciales para la protección efectiva de los derechos constitucionales, en virtud de lo cual estos dos componentes deben ser vistos como un todo inseparable. A título ejemplificativo, cabe reseñar las apreciaciones efectuadas por la doctrina foránea en relación con el principio de legalidad, al destacar que éste era un elemento esencial para garantizar la seguridad jurídica y la certeza de los administrados. De esta forma, se indica que el *“principio de seguridad jurídica vigente en todo estado de derecho, que equivale a poder tener certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y la forma en que se regula y protegen los intereses tutelados, cuando se manifiesta en el ámbito tributario se constituye en el contenido del principio de legalidad que debe permitir al ciudadano prever en grado razonable la certeza de las consecuencias que pueden derivarse de sus actos a la luz de la regulación vigente en el momento en el cual se toman”*¹³. De igual forma, se afirma que el principio de legalidad constituye una garantía que se deriva directamente del derecho a la libertad¹⁴. De lo expuesto puede entenderse, en nuestro parecer, que los derechos y las garantías constitucionales en materia de tributación deben ser tratados en forma conjunta, sin que pueda afirmarse que sólo los derechos constitucionales son los que están llamados a ser desarrollados en leyes orgánicas, por cuanto no es posible separar ambos elementos.

Dentro de la confusión que puede presentarse en el asunto tratado, procuramos en este caso determinar si la materia tributaria constituye una forma de desarrollo de un derecho o garantía constitucional. Tradicionalmente se ha sostenido que la tributación constituye una restricción legítima al derecho de propiedad, en tanto resulta en la obligación de los particulares de contribuir con una porción de su patrimonio, al sostenimiento de las cargas públicas. De esta forma, en una primera aproximación, la regulación fundamental tributaria guardaría relación directa con el derecho de propiedad, previsto en el artículo 115 de la Constitución¹⁵. Acerca de si la regulación de la

(13) Bertazza, Humberto. “Derechos Humanos y Tributación”. En: *Anais das...*; p. 183.

(14) Machado Derzi, Marisabel Abreu. Ob. cit.; p. 226.

(15) Artículo 115 de la Constitución de 1999: *“Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”*.

tributación constituye una forma directa de desarrollo del derecho de propiedad nos pronunciaremos en el próximo aparte.

No obstante, si se asumiera el criterio de que sólo podrán calificar como derechos constitucionales aquellos contenidos en el Título III de la Constitución, la regulación de ciertos derechos y garantías fundamentales de la tributación, como es el caso de la capacidad contributiva, la prohibición de la aplicación retroactiva, la garantía de la *vacatio legis*, la reserva legal tributaria, que se encuentran contemplados en los artículos 316 y 317 de la Constitución contenidos en el Título VI “Del sistema socio económico” y que son esenciales para el correcto funcionamiento del sistema tributario en protección de los intereses de los particulares, no tendría que estar necesariamente contenida en leyes orgánicas.

Bajo este supuesto, la regulación de los últimos derechos y garantías indicados, contenida –al menos– en el Título I del Código Orgánico Tributario, no haría que este instrumento revistiera el carácter de ley orgánica, aun y cuando se sostenga en forma pacífica que se trata de derechos esenciales de la tributación. Por ello, creemos que la correcta delimitación de lo que constituyen derechos constitucionales no debe estar dada por la ubicación de una norma en un determinado Título en el Texto Constitucional, sino que debería partirse del examen de cada una de ellas, a los fines de desentrañar su contenido. De esta forma, cuando una determinada norma del texto constitucional reconozca o regule un derecho o garantía fundamental, deberá entenderse que su desarrollo deberá estar contenido en una ley orgánica. Evidentemente, ello requerirá del examen caso por caso de cada una de las normas constitucionales, a los fines de precisar su contenido.

2.2.2.- Desarrollo de derechos constitucionales

Otro aspecto a considerar es la precisión de cuándo una determinada norma desarrolla un derecho o garantía fundamental. Como lo ha aclarado la doctrina, no todos los derechos y garantías constitucionales están llamados a ser desarrollados a través de una ley, por cuanto su regulación se agota en la norma constitucional. De igual forma, no puede considerarse que cualquier norma que de alguna manera tenga relación con un derecho constitucional está desarrollando este último, ya que difícilmente podemos encontrar disposiciones legales que no se refieran de alguna manera a un precepto constitucional. Es por ello que, según hemos referido, la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha sentado que deberán ser calificadas como leyes orgánicas aquéllas que de forma directa desarrollen derechos constitucionales.

De esta forma, García de Enterría ha procurado limitar el contenido de estas leyes, estableciendo que *“el contenido de la regulación –de las leyes orgánicas– debe ser el mínimo indispensable para que la norma básica contenida en la propia Constitución*

pueda funcionar correctamente y alcanzar así la operatividad social a la que institucionalmente está avocada” (interpolado nuestro)¹⁶.

De igual manera, De Otto, citado por Suárez Crothers¹⁷, puntualiza la diferencia que debe existir entre desarrollo de la norma y del derecho. Esto es, lo que debe ocurrir es el desarrollo de la norma que consagra el derecho, en virtud de su carácter abstracto, a los fines de hacerla operativa. En esta medida, el complemento de la norma constitucional, en los términos indicados, es el que deberá estar contenido en disposiciones orgánicas.

Bajo este criterio, en tanto pudiera evidenciarse que la norma legal se constituye en el complemento de la disposición constitucional a los fines de darle efectividad, ésta deberá revestir el carácter de orgánica. Por ello, en la materia que analizamos, si consideramos que el Código Orgánico Tributario contiene diversas disposiciones que regulan los aspectos fundamentales de la tributación, como es el caso de la forma en que se materializa el principio de reserva legal, la *vacatio legis*, la capacidad contributiva, etc., estableciendo la forma en la cual deben materializarse estos principios, podría afirmarse que estamos en presencia del desarrollo directo de los derechos y garantías fundamentales, por lo cual la ley fundamental tributaria debe revestir el carácter de ley orgánica.

Amén de lo indicado, el hecho de que el Código Orgánico Tributario sea el instrumento que establece los ilícitos tributarios y las penas, incluyendo restrictivas de libertad, podría afirmarse que éste, al menos, regularía en forma directa un derecho fundamental cual es la libertad, por lo cual debería revestir el carácter de ley orgánica.

Así, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español ha señalado que la materia penal debe ser necesariamente objeto de regulación a través de una ley orgánica, tal y como lo indica la sentencia TC 140/1986, de 11 de noviembre, en la cual se indicó lo siguiente:

“La respuesta ha de ser afirmativa. El art. 81.1 mencionado prevé que son Leyes Orgánicas «las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas». Y no cabe duda de que las normas penales (como ha admitido la gran mayoría de nuestra doctrina penalista) suponen un desarrollo del derecho a la libertad (aparte de otros derechos fundamentales que no son ahora relevantes). El desarrollo legislativo de un derecho proclamado en abstracto en la Constitución consiste, precisamente, en la determinación de su alcance y límites en relación con otros derechos

(16) García de Enterría, Eduardo. *Curso de...*; p. 127.

(17) Suárez Crothers, Christian. *“El rol de la ley en la configuración de los derechos fundamentales”*. En: http://www.unisi.it/ricerca/dip/dir_eco/COMPARATO/suarez.doc, consultada el 7 de enero de 2006.

y con su ejercicio por las demás personas, cuyo respeto, según el art. 10.1 de la C.E., es uno de los fundamentos de orden político y de la paz social. Pues bien, no existe en un ordenamiento jurídico un límite más severo a la libertad, que la privación de la libertad en sí. El derecho a la libertad del art. 17.1, es el derecho de todos a no ser privados de la misma, salvo «en los casos y en la forma previstos en la Ley»: En una Ley que, por el hecho de fijar las condiciones de tal privación, es desarrollo del derecho que así se limita. En este sentido el Código penal (sic) y en general las normas penales, estén en él enmarcadas formalmente, o fuera de él en leyes sectoriales, son garantía y desarrollo del derecho de libertad en el sentido del artículo 81.1 de la C. E., por cuanto fijan y precisan los supuestos en que legítimamente se puede privar a una persona de libertad. De ahí que deban tener carácter de Orgánicas”¹⁸.

No obstante lo anterior, es conveniente resaltar que la legislación española no le otorga el carácter de orgánica a la Ley General Tributaria. La Ley General Tributaria Española establece en su Exposición de Motivos su alcance, al determinar que: “*La Ley General Tributaria es el eje central del ordenamiento tributario donde se recogen sus principios esenciales y se regulan las relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes*”. Así, se señala en dicha Exposición de Motivos el objeto de la Ley al indicar que: “*De acuerdo con lo señalado, los principales objetivos que pretende conseguir la Ley General Tributaria son los siguientes: reforzar las garantías de los contribuyentes y la seguridad jurídica, impulsar la unificación de criterios en la actuación administrativa, posibilitar la utilización de las nuevas tecnologías y modernizar los procedimientos tributarios, establecer mecanismos que refuercen la lucha contra el fraude, el control tributario y el cobro de las deudas tributarias y disminuir los niveles actuales de litigiosidad en materia Tributaria*”¹⁹.

La explicación de que la ley española no haya recibido la calificación de orgánica es lógica y deriva del hecho de que los principios fundamentales de la tributación no están contenidos en la Sección Primera del Capítulo II del Título I de la Constitución Española, los cuales serían, conforme a la posición mayoritaria, los únicos llamados a ser desarrollados por los principios y garantías fundamentales. No obstante, una variación en esta posición y la consideración de que existen otros derechos que podrían ser fundamentales, como los relacionados con la tributación, podrían determinar una variación en la calificación actualmente asumida por la doctrina y jurisprudencia española.

(18) Tomado de la Página Web de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. http://www.der.uva.es/constitucional/verdugo/stc140_1986.html consultado el 7 de enero de 2006.

(19) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (Boletín Oficial del Estado del 18 de diciembre), tomada de: <http://servicios4.jcyl.es/iguia/fuentes/tr/legislacion/legisbasica/158-2003.hmt>, consultado el 7 de enero de 2006.

De igual forma, la adopción en Venezuela de un criterio restrictivo como el sostenido en España, podría resultar en la conclusión de que el Código Orgánico Tributario no detentaría tal carácter por desarrollar principios y derechos fundamentales. De esta manera, si se considerara que los derechos y garantías fundamentales son únicamente los contemplados en el Título III de la Constitución y que éstos no podrían referirse a otros dispositivos en ella contemplados, el carácter orgánico del Código Orgánico Tributario dependería de que se considerase que las normas en él contenidas son desarrollo del derecho de propiedad. Ello podría ser objeto de cuestionamientos, bajo la apreciación para algunos de que las normas base en materia tributaria no constituyen desarrollo directo del derecho de propiedad, sino que éste es afectado de forma tangencial por dicha normativa, al limitar la libre disposición del patrimonio por su dueño²⁰. Por ello, si concluyéramos que lo que determina el carácter orgánico del Código Orgánico Tributario es el sólo desarrollo del derecho de propiedad, tal calificación no debería ser atribuida solamente a este instrumento, sino asimismo a todas las leyes creadoras de tributos que limitarían directamente el derecho de propiedad.

De allí que en nuestro criterio, la calificación del Código Orgánico Tributario como ley orgánica, en virtud de su subsunción en el sub-tipo que aquí examinamos, depende es de la delimitación que se realice de lo que constituyen derechos y garantías constitucionales y de que se acepte que éstos pueden estar disgregados a lo largo del Texto Fundamental, como es el caso de los principios rectores de la materia tributaria.

Tal y como hemos señalado, el Código Orgánico Tributario regula los aspectos fundamentales de las garantías tributarias, desarrollando el principio de reserva legal, la garantía de no confiscatoriedad, la capacidad contributiva, etc. Incluye disposiciones reguladoras de las sanciones por la comisión de ilícitos formales y materiales en materia tributaria, estableciendo penas restrictivas a la libertad, con lo cual estaría estableciendo una limitación al derecho a la libertad personal. Asimismo, establece los procedimientos que deben regir la materia procedimental administrativa y contencioso tributaria, necesarios para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva.

De esta forma, este instrumento normativo regula los supuestos esenciales relativos a la protección de los derechos y garantías constitucionales en materia tributaria, procurando la garantía de que cada ciudadano contribuya a la cargas públicas, en

(20) Si tomamos en consideración que la libertad y la propiedad son elementos esenciales en los cuales descansa la existencia misma del Estado, podríamos concluir que cualquier limitación a estos derechos debería estar contenida en leyes orgánicas. No obstante, sin que hayamos podido detectar mayores discusiones sobre el punto, pareciera que la redacción del artículo 115 de la Constitución, al señalar que la propiedad está sujeta a las limitaciones que establezca la ley, permitiría señalar que, para el constituyente, esta última no constituiría una forma de desarrollo directo del precepto constitucional, sino la implementación del derecho allí consagrado, en atención a su función pública.

proporción a su capacidad económica, para los cual fija los fundamentos y aspectos esenciales de la tributación, definiendo la esencia de la obligación tributaria y los sujetos que componen la relación tributaria.

Por ello, en nuestro criterio el Código Orgánico Tributario es un instrumento normativo que desarrolla las normas que regulan los principios fundamentales de la tributación y sobre cuyas bases deberán ser dictadas las leyes creadoras de los tributos.

2.3. Leyes que organizan los poderes públicos

La definición de lo que constituyen las leyes que organizan los poderes públicos no ha sido del todo precisa en la jurisprudencial constitucional. Así, podemos apreciar un conjunto de decisiones que permiten calificar como orgánicas cualesquiera normativas que organicen órganos del Poder Público Nacional, de tal forma que prácticamente cualquier instrumento legislativo tendría tal carácter. Así, podemos apreciar la calificación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, a la cual se atribuyó tal carácter, entre otras circunstancias, por prescribir *“la organización o estructuración de órganos del Poder Público Nacional, destinada a establecer el régimen del servicio de telecomunicaciones y la administración del espectro electromagnético”*²¹. Lo mismo ocurre en el caso de la calificación de la Ley Orgánica de Turismo realizada por la Sala Constitucional, al considerar que éste se refería a la *“organización o estructuración de órganos del Poder Público Nacional para regular el Sistema Nacional de Turismo”*²², en tanto establecía regulaciones aplicables al Ministerio en materia de turismo y al Fondo Nacional de Promoción y Capacitación Turística. El caso se repite también en la calificación de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en la cual la Sala consideró que en tanto se incluían normas que regulaban las Oficinas Nacionales de Presupuesto, Crédito Público y Tesoro y la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna²³, éstas estaban llamadas a la organización de los órganos del Poder Público, por lo cual, debía revestir el carácter de orgánica.

No obstante, otra decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia viene a aclarar la situación cuando dispone que no podrá considerarse orgánica aquella ley que regule a los entes públicos subalternos del Poder Público Nacional²⁴. Conforme a ello, podría considerarse que sólo revisten el carácter de leyes orgánicas bajo este

(21) Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 12 de junio de 2000, caso Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

(22) Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 13 de noviembre de 2001, caso Ley Orgánica de Turismo.

(23) Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 15 de agosto de 2000, caso Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.

(24) Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 31 de julio de 2002, caso Ley Orgánica del Sistema Venezolano para la Calidad.

sub-tipo aquellas que organicen los poderes públicos esenciales del Estado Venezolano, esto es, aquellos creados por la propia Constitución.

En nuestra opinión, no es posible subsumir al Código Orgánico Tributario en este sub-tipo normativo. En primer lugar, el Código Orgánico Tributario se limita a establecer las facultades esenciales de la Administración Tributaria, pero no crea o regula órgano alguno, lo cual permitiría descartar de plano su adecuación a este tipo. Por otra parte y siendo más precisos en el análisis, este instrumento no regula a alguno de los poderes públicos de rango constitucional, de lo cual quedaría excluido del tipo en comentarios.

2.4. Leyes Marco

Otro aspecto fundamental a considerar en este caso es la calificación del Código Orgánico Tributario como una ley marco, llamada a ser desarrollada por leyes de detalle. Tal y como adelantamos, el Código Orgánico Tributario no es norma creadora de tributos, sino que ésta se limita a establecer las bases fundamentales de la tributación, sobre las cuales deberán ser dictadas las leyes creadoras de los impuestos, tasas y contribuciones especiales. De allí que sea válido el examen de si dicho instrumento puede calificar como ley marco.

Según lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia²⁵, la posibilidad de que sean dictadas leyes orgánicas con fundamento en su carácter de normativa marco, implica el reconocimiento de la existencia de leyes orgánicas por investidura parlamentaria, por cuanto la Constitución no fija las pautas para determinar cuando la Asamblea Nacional deberá aprobar leyes con tal carácter.

No obstante, creemos que aun cuando la determinación de cuando una norma constituye un marco para otro grupo de leyes podría resultar de difícil precisión, quedando abierto a un sinnúmero de interpretaciones, sería posible la determinación de ciertas pautas que permitirían determinar que estamos ante una norma denominada marco. De esta manera, si es posible precisar que la norma se limita a establecer ciertos aspectos fundamentales que deben ser desarrollados por normativas posteriores a los fines de su definitiva integración e implementación en el ordenamiento jurídico, podrá considerarse que en dicho supuesto estaríamos ante la denominada ley marco.

De esta forma, debe procurarse la delimitación de los elementos caracterizadores de la ley marco, a los fines de evitar que, efectivamente, las leyes orgánicas se reduzcan a tal carácter por la mera investidura parlamentaria, así como para garantizar el adecuado control previo por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

(25) Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 12 de noviembre de 2001, caso Ley Orgánica de Contribuciones Parafiscales para el Sector Agrícola.

En este caso, el Proyecto de Reforma Constitucional de 1994 en su artículo 70 y el mismo Proyecto de 1992, establecieron que existían cinco materias que estaban llamadas a ser reguladas por una ley marco, que estableciera sus supuestos generales y que luego serían desarrollados por leyes específicas. Dichas materias serían el presupuesto, el crédito público, el régimen tributario, el procedimiento administrativo y la reforma agraria.

Sin embargo, dicho proyecto de reforma, como es sabido, nunca fue aprobado, siendo que la redacción finalmente adoptada por el constituyente de 1999 fue más ambigua, al referirse a las leyes marco, dejando un amplio margen a la interpretación de su contenido. No obstante, en nuestro criterio, cada una de las materias referidas en el proyecto de 1994 podría constituir la base mínima de aquellas que están llamadas a ser reguladas mediante el sistema de leyes marcos y ordinarias, pudiendo encontrarse, al menos teóricamente, otras que, por sus particulares características y situación análoga a las cinco materias referidas, requirieran del mismo desarrollo legislativo.

En el caso del Código Orgánico Tributario, en nuestra opinión nos encontramos en presencia de una ley marco. La propia jurisprudencia de la Sala Constitucional ha ratificado dicho carácter, considerando que se trata de una normativa llamada al establecimiento de las bases mínimas esenciales sobre las cuales deberán ser dictadas las disposiciones creadoras de los tributos correspondientes y definidoras del hecho y la base imponible, la alícuota, los sujetos pasivos y otros elementos relevantes para el establecimiento del tributo respectivo.

Así, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido el carácter orgánico del Código Orgánico Tributario, el cual revestiría tal naturaleza de conformidad con el artículo 163 de la Constitución de 1961, es decir, se trataría de la Ley Orgánica por investidura parlamentaria²⁶. En esta decisión, la Sala reiteró el criterio establecido por la jurisprudencia y la doctrina, en el entendido de que el Código Orgánico Tributario constituye una ley marco que desarrolla en forma sistemática los principios fundamentales de la tributación. En palabras de la Sala: *"Al efecto, esta Sala debe advertir que con el objeto de lograr uniformidad del régimen jurídico de la tributación en el país, en sus aspectos fundamentales, se dictó el Código Orgánico Tributario, concebido desde el punto de vista formal como una ley orgánica, y desde el punto de vista material como una ley básica procesal, no creadora de tributos, que la jurisprudencia y la doctrina han calificado como "...una ley marco en materia tributaria y que sus normas reunidas en un único texto en forma sistemática, armónica y ordenada desarrollan los principios fundamentales de la tributación, entre otros, los principios de*

(26) Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 05 de agosto de 2004, caso Constructora Nase, C.A.

legalidad, tutela jurisdiccional e igualdad jurídica de los sujetos de la relación jurídica tributaria”.

Conforme a ello, las normas creadoras de los tributos deberán acatar las bases mínimas dictadas por el Código Orgánico Tributario, a riesgo de su nulidad. Es importante hacer notar que el Código Orgánico Tributario efectivamente se limita a establecer los fundamentos generales de la tributación, sin que en modo alguno agote el desarrollo legislativo en la materia. El Código no crea tributos, ni regula sus supuestos, sino que se limita al establecimiento de las normas armonizadoras del sistema tributario. Conforme a ello, dicho instrumento constituye un elemento de aglutinamiento de los aspectos esenciales que permite garantizar la seguridad jurídica de los administrados, al permitirle conocer el marco y los límites dentro de los cuales será admisible la tributación. Sin embargo, el Código Orgánico Tributario no puede tener aplicación sin la creación y entrada en vigencia de las normas de detalle, por cuanto sólo podrá ser efectivo en la medida en la cual se hayan creado tributos por las leyes correspondientes. De allí que este instrumento constituye una base en la cual se asientan los aspectos fundamentales de la tributación y que debe ser necesariamente integrado a las normas de detalle a los fines de darle verdadera eficacia.

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia también ha reconocido el carácter orgánico del Código Orgánico Tributario, estableciendo su carácter de normativa marco. Cualquier contradicción entre el Código Orgánico Tributario y las leyes ordinarias creadoras de tributos, deberá ser resuelto a favor de aquél. En la sentencia en referencia, se trataba del análisis del Código Orgánico Tributario de 1983, en el entendido de que se trataba de una ley orgánica por investidura parlamentaria, pero en donde fue claramente establecido que dicho instrumento constituía una normativa marco definidora de las reglas mínimas de la tributación que deberían ser desarrolladas por las normas creadoras de tributos.

En este sentido, la Sala efectuó el análisis de las disposiciones de la Ley de Impuesto sobre la Renta, constatando su contradicción con lo previsto en el Código Orgánico Tributario. Así, estableció que las normas contenidas en la Ley Orgánica tienen supremacía con respecto a las leyes dictadas en materia reguladas por ella. Por ello:

“(…) tratándose en el caso de autos de la materia tributaria, tenemos que las leyes dictadas en esa especialidad, deben someterse a los preceptos rectores y fundamentales que informan esta rama del derecho, los cuales se encuentran contenidos en el Código Orgánico Tributario. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia, al calificar dicho código como un cuerpo normativo cuyo fin es recoger, en forma sistemática, los principios elementales que orientan al derecho tributario, y dar vigencia a normas en base a las cuales se uniforman nociones y conceptos en materia tributaria.

(Sentencia de la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, de fecha 09 de febrero de 1989).

Así queda a las leyes tributarias, conforme al mencionado Código, la creación de diversos tributos, la definición del respectivo hecho imponible, la fijación de las alícuotas y de la base de cálculo del tributo, la determinación de los contribuyentes y de los responsables, las exenciones y otros beneficios de carácter tributario.

En atención a lo antes expuesto, se evidencia que el Código Orgánico Tributario contiene una serie de principios que regulan el marco general de la normativa tributaria, a las cuales deben someterse las disposiciones contenidas en las leyes tributarias especiales, en tanto y en cuanto éstas se promulgan en desarrollo del referido código.

Luego, se observa que uno de esos principios rectores respecto a la vigencia de las normas tributarias es el contenido en el supra transcrito artículo 9 del expresado Código, donde acoge el método según el cual cuando se trate de tributos que se determinen o liquiden por períodos, las normas referentes a la existencia y cuantía de la obligación tributaria regirán desde el primer día del período del respectivo contribuyente que se inicie al entrar en vigencia la ley”²⁷.

De igual forma, es importante resaltar que durante el mes de octubre de 1976, al producirse la presentación al Congreso por el Ministro de Hacienda del proyecto de Código Tributario, se discutía la necesidad de la existencia, por primera vez en el ordenamiento venezolano, de una Ley general en materia tributaria –en forma similar a la Ley General Tributaria Española–, sustentando la necesidad de dicho instrumento en la creación de una ley marco que pudiera servir de base a las leyes especiales. De allí que este instrumento es concebido, desde sus inicios, como una ley marco que sirve de sustento a todo el ordenamiento tributario nacional.

Conforme a lo señalado, pareciera claro que el Código Orgánico Tributario constituye una norma marco, en el entendido de que se refiere al desarrollo de los aspectos esenciales y fundamentales de la tributación, llamados a ser atendidos por el legislador al dictar la norma creadora de cada uno de los tributos integradores de nuestro sistema tributario. Por ello, el Código Orgánico Tributario revestiría el carácter de ley orgánica.

(27) Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia del 26 de marzo de 2003, caso Venezolana Empacadora, C.A. (VENPACKERS).

3.- Reforma del Código Orgánico Tributario

De acuerdo con las consideraciones efectuadas hasta aquí, el Código Orgánico Tributario revestiría el carácter de ley orgánica. Sin embargo, aun cuando la Constitución hace referencia a dicho instrumento, no calificaría como ley orgánica por denominación constitucional. Ello implica que la reforma de dicho instrumento debe realizarse a través del procedimiento establecido en el artículo 203 de la Constitución. Así, el proyecto de reforma del Código Orgánico Tributario discutido y aprobado por la Asamblea Nacional en 2001, debió ser previamente admitido por ésta por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del proyecto.

Asimismo, el proyecto una vez aprobado debió ser remitido, antes de su promulgación, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que ésta se pronunciara acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico.

Conforme a la posición de la Sala Constitucional, no era necesario que las leyes orgánicas creadas bajo la vigencia de la Constitución de 1961 fuesen reformadas por leyes del mismo rango, salvo que se tratase de leyes que, por su materia, deberían revestir necesariamente tal rango²⁸.

Esta situación, luego de la reforma de la Constitución de 1999, implicaría que, a los efectos de la reforma de una ley orgánica, es necesario en primer término determinar si se trata de una de las materias que están llamadas a ser regidas por dichas leyes. De ser positiva la respuesta, la ley sólo podrá ser reformada mediante el procedimiento y mayoría calificada prevista en el artículo 203 de la Constitución. Por el contrario, de ser negativa la respuesta, esto es, si no se trata de una ley que califique como orgánica bajo el nuevo texto constitucional, el tipo normativo habría sido reconducido de una ley orgánica a una ley ordinaria, por lo cual podría ser reformada por una ley de este último tipo.

Así, debe entenderse que todo proyecto de reforma total o parcial de una ley orgánica –mientras no se trate de las leyes orgánicas por denominación constitucional– requerirá de la admisión del proyecto respectivo en la Asamblea con la mayoría calificada de los dos tercios de los miembros presentes²⁹. Posteriormente, una vez aprobada y antes de su promulgación, el proyecto deberá ser remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que se pronuncie sobre su carácter orgánico.

Tal y como hemos destacado, están dados los extremos para que el Código Orgánico Tributario sea calificado como una ley orgánica, en virtud de lo cual debió haberse segui-

(28) Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 4 de noviembre de 2003, caso Confederación Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y otros.

(29) Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 26 de enero de 2004.

do el procedimiento antes indicado para su modificación. No obstante, no encontramos evidencia de que la Asamblea Nacional haya cumplido con los requisitos indicados o que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia haya considerado el carácter orgánico del instrumento bajo análisis. Por ello, la reforma legal de 2001, sería susceptible de ser anulada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

En efecto, el hecho de que el Parlamento no cumpla con el procedimiento de formación de las leyes es causal de nulidad de las normas dictadas por éste. De esta forma, la Sala Constitucional ha destacado que los vicios en la actividad parlamentaria se traducen en violación directa de derechos constitucionales, por lo cual es procedente efectuar el control constitucional de dichas actuaciones. En tal sentido, la Sala señala que no todos los vicios en el procedimiento llevado para la creación de una norma determinada son susceptibles de anularla. Así, será necesario el análisis del vicio del cual adolece la norma, bajo el entendido de que sólo será anulable aquella que contenga vicios invalidantes, es decir, aquellos que afecten principios constitucionales *“como el principio democrático o el del pluralismo político, o de las normas orgánicas –constitucionales lato sensu– (...)”*³⁰. Por su parte, las denominadas irregularidades irrelevantes, cuales son aquellas que se refieren a la inobservancia de ciertas reglas que no resultan en la afectación de principios constitucionales, como por ejemplo, la inobservancia de normas internas de organización de alguna Cámara, no viciarían de nulidad la norma correspondiente.

En tal sentido, la Sala indica que es un presupuesto o trámite relevante para la formación de las leyes la celebración del número de discusiones requeridas para la sanción de una norma, aun cuando ello no se establezca directamente en el Texto Constitucional, sino que se derive de una ley orgánica, a los fines de garantizar el normal funcionamiento del juego democrático. Por ello, es clara la conclusión de que la omisión en el seguimiento del procedimiento que se deriva de la formación de las leyes orgánicas, el cual está previsto en el artículo 203 de la Constitución, haría nula la norma así dictada. Ello por cuanto la ausencia de dicho procedimiento resultaría en la inobservancia directa de un precepto constitucional.

Ahora bien, uno de los planteamientos a ser considerado en este caso es sobre los efectos que debe darse a la decisión dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así, en el caso concreto estamos en presencia de una ley que efectivamente reviste el carácter de orgánica pero en donde no se cumplieron los requisitos para su formación. Una de las apreciaciones que podría plantearse es que la declaratoria de nulidad del Código Orgánico Tributario sería inútil, por cuanto la Sala debería de-

(30) Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 7 de septiembre de 2004, caso Rubén Darío Nieto Peñaranda en acción de nulidad contra la Ordenanza del Instituto para la Beneficiencia Social del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida.

terminar que aun cuando no se siguió el procedimiento para su formación en cualquier caso ésta efectivamente revestía el carácter de orgánica, por lo cual la nulidad adolecería de cualquier sentido.

No obstante, en nuestra opinión procede declarar la nulidad del instrumento legislativo en comentarios por cuanto el seguimiento de dicho procedimiento es esencial para la protección de los principios constitucionales, especialmente el principio democrático y de pluralismo político que requiere que los proyectos de esta categoría de leyes sean admitidos mediante una mayoría calificada que permita asegurar que dichos instrumentos se adapten al verdadero sentir popular.

Conforme a ello, al declararse la nulidad del texto legal, correspondería, en nuestra opinión, declarar vigente el Código Orgánico Tributario sancionado en 1994, al haber quedado sin efecto la norma derogatoria del mismo. Por su parte, otro aspecto a considerar será acerca de los efectos del fallo, esto es, si tendrá efecto al futuro o será retroactivo a la sanción de dicho instrumento. De acuerdo con las posiciones sostenidas por la Sala Constitucional, posiblemente una decisión que eventualmente acuerde la nulidad del instrumento legal en comentarios tendría efectos únicamente a futuro, a los fines de respetar las situaciones jurídicas ocurridas bajo su vigencia.

4.- Conclusiones

a. A los fines del estudio de la calificación del Código Orgánico Tributario como ley orgánica, es necesario efectuar el examen de cada uno de los sub-tipos normativos contemplados en el artículo 203 de la Constitución. Sólo en caso de que la materia regulada en éste sea subsumible en uno de dichos sub-tipos, dicho instrumento podrá revestir tal calificación, aun cuando haya sido calificado previamente como tal por el Congreso de la República, bajo la vigencia de la Constitución de 1961, la cual permitía al parlamento la calificación de las leyes como orgánicas, sin mayores consideraciones acerca de la materia regulada en éstas.

b. En primer término, debe determinarse si el Código Orgánico Tributario es una ley orgánica por denominación constitucional. En nuestro criterio, aun cuando la Disposición Transitoria Quinta hace referencia directa al Código Orgánico Tributario, al ordenar a la Asamblea Nacional reformar dicho instrumento de acuerdo con las órdenes en él contenidas, ello no implica que el constituyente le haya dado la denominación de orgánica. Por el contrario, se trata de una mera referencia hecha por el constituyente al instrumento legal vigente a la fecha de aprobación del Texto Fundamental.

c. En segundo lugar, procede el examen de la subsunción de la materia regulada en el Código Orgánico Tributario en el sub-tipo de leyes que desarrollan derechos constitucionales. A tales fines es necesario precisar en primer término cuáles son los dere-

chos constitucionales llamados a ser desarrollados por leyes orgánicas y, en segundo lugar, cuándo una ley efectivamente está desarrollando dicho derecho.

d. No existe una definición jurisprudencial de los derechos constitucionales desarrollables por leyes orgánicas. Conforme a la jurisprudencia y doctrina foránea podría entenderse que son aquellos contenidos en el Título III de la Constitución. No obstante, diversos derechos y garantías fundamentales de la tributación son regulados en el Título VI, conforme al cual podría considerarse que, más que atender a la ubicación de un determinado precepto en el Texto Fundamental, es necesario analizar su contenido para determinar si estamos en presencia del reconocimiento de un derecho. Bajo esta concepción, el Código Orgánico Tributario se referiría a derechos constitucionales esenciales de la tributación.

e. Por otra parte, creemos que el Código Orgánico Tributario desarrolla los derechos esenciales de la tributación, por cuanto éste contiene disposiciones que regula los aspectos fundamentales de las garantías tributarias, desarrollando el principio de reserva legal, la garantía de no confiscatoriedad, la capacidad contributiva, etc. Incluye disposiciones reguladoras de las sanciones por la comisión de ilícitos formales y materiales en materia tributaria, estableciendo penas restrictivas a la libertad, con lo cual, estaría estableciendo una limitación al derecho a la libertad personal. Asimismo, establece los procedimientos que deben regir la materia procedimental administrativa y contencioso tributaria, necesarios para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva. Conforme a ello, en nuestra consideración dicho instrumento desarrolla y complementa, haciendo plenamente operativos, disposiciones constitucionales tales como las contenidas en los artículos 316 y 317 de la Constitución.

f. Por otra parte, el Código Orgánico Tributario no calificaría como norma reguladora de los poderes públicos. En primer lugar, el Código Orgánico Tributario se limita a establecer las facultades esenciales de la Administración Tributaria, pero no crea o regula órgano alguno, lo cual permitiría descartar de plano su adecuación a este tipo, cualquiera sea la interpretación acerca del alcance de esta disposición. Por otra parte y siendo más precisos en el análisis, este instrumento no regula a alguno de los poderes públicos de rango constitucional, de lo cual quedaría excluido del tipo en comentarios.

g. De acuerdo con la jurisprudencia y doctrina de la Sala Constitucional y la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, el Código Orgánico Tributario constituye una norma marco establecedora de las bases fundamentales de la tributación y a las cuales deberán ceñirse las leyes creadoras de tributos, como leyes de detalle. Por ello, el Código Orgánico Tributario también revestiría la calificación de ley orgánica por constituir marco normativo de las leyes tributarias.

5.- Bibliografía

- Bertazza, Humberto. "Derechos Humanos y Tributación". En: *Anais das XX Jornadas do ILADT Ano 2000-Salvador-Bahia*. Tema 1, Derechos Humanos y Tributación. Brasil.
- Chumaceiro, Armando. *Antecedentes Legislativos del Código Orgánico Tributario*. Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 1983.
- García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón. *Curso de Derecho Administrativo*. Editorial Civitas. Madrid. 1974. Tomo I.
- http://www.sinenergia.org.ve/documentos/lop_motivos.doc, consultado en fecha 6 de enero de 2006.
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (Boletín Oficial del Estado del 18 de diciembre), tomada de: <http://servicios4.jcyl.es/iguia/fuentes/tr/legislacion/legisbasica/158-2003.htm>, consultado el 7 de enero de 2006.
- Machado Derzi, Misabel Abreu. "Direitos Humanos e Tributaçao". En: *Anais das XX Jornadas do ILADT Ano 2000-Salvador-Bahia*. Tema 1, Derechos Humanos y Tributación. Brasil.
- Página Web de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. http://www.der.uva.es/constitucional/verdugo/stc140_1986.htm consultado el 7 de enero de 2006.
- Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 13 de noviembre de 2001.
- Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 31 de julio de 2002, caso Ley Orgánica del Sistema Venezolano para la Calidad.
- Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 12 de junio de 2000, caso Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
- Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 13 de noviembre de 2001, caso Ley Orgánica de Turismo.
- Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 15 de agosto de 2000, caso Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.
- Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 31 de julio de 2002, caso Ley Orgánica del Sistema Venezolano para la Calidad.

-
- Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 12 de noviembre de 2001, caso Ley Orgánica de Contribuciones Parafiscales para el Sector Agrícola.
 - Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 05 de agosto de 2004, caso Constructora Nase, C.A.
 - Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 4 de noviembre de 2003, caso Confederación Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y otros.
 - Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 26 de enero de 2004.
 - Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 7 de septiembre de 2004, caso Rubén Darío Nieto Peñaranda en acción de nulidad contra la Ordenanza del Instituto para la Beneficiencia Social del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida.
 - Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia del 26 de marzo de 2003, caso Venezolana Empacadora, C.A. (VENPACKERS).
 - Suárez Crothers, Christian. “El rol de la ley en la configuración de los derechos fundamentales”. En: http://www.unisi.it/ricerca/dip/dir_eco/COMPARATO/suarez.doc, consultada el 7 de enero de 2006.